

Categoria A

REVISTA ARHEOLOGICĂ

serie nouă _ vol. XIX _ nr. 1

Indexată în bazele de date:

SCOPUS, ERIH PLUS, DOAJ, CEEOL, ROAD, ISIFI, CiteFactor

CHIȘINĂU 2023

ISSN 1857-016X
E-ISSN 2537-6144

INSTITUTUL PATRIMONIULUI CULTURAL
CENTRUL DE ARHEOLOGIE

REVISTA ARHEOLOGICĂ

Redactor șef/Editor-in-chief: dr. Ghenadie Sîrbu
Secretar de redacție/editorial secretary: Livia Sîrbu

Colegiul de redacție/Editorial Board

Dr. hab. **Igor Bruiako** (*Odesa*), dr. **Ludmila Bacumenco-Pîrnău** (*Chișinău*), dr. hab. **Dumitru Boghian** (*Târgu Frumos*), dr. **Roman Croitor** (*Aix-en-Provence*), dr. **Lilia Dergaciov** (*Chișinău*), dr. hab. **Valentin Dergaciov** (*Chișinău*), dr. **Alexandr Diachenko** (*Kiev*), dr. **Vasile Diaconu** (*Târgu Neamț*), dr. **Mariana Gugeanu** (*Iași*), prof. dr. hab. **Svend Hansen** (*Berlin*), prof. dr. hab. **Elke Kaiser** (*Berlin*), dr. **Maia Kașuba** (*Sankt Petersburg*), dr. **Sergiu Matveev** (*Chișinău*), prof. dr. hab. **Michael Meyer** (*Berlin*), dr. **Octavian Munteanu** (*Chișinău*), prof. dr. hab. **Sergiu Musteață** (*Chișinău/Târgoviște*), prof. dr. **Eugen Nicolae** (*București*), prof. dr. hab. **Gheorghe Postică** (*Chișinău*), dr. hab. **Eugen Sava** (*Chișinău*), dr. **Angela Simalcsik** (*Iași*), dr. hab. **Sergei Skoryi** (*Kiev*), prof. dr. **Victor Spinei**, membru al Academiei Române (*București, Iași*), prof. dr. **Marzena Szmyt** (*Poznan*), dr. **Nicolai Telnov** (*Chișinău*), dr. hab. **Petr Tolochko**, membru al Academiei Naționale de Științe a Ucrainei (*Kiev*), dr. **Denis Topal** (*Chișinău*), dr. **Vlad Vornic** (*Chișinău*), dr. **Aurel Zanoci** (*Chișinău*).

Manuscrisele, cărțile și revistele pentru schimb, precum și orice alte materiale se vor trimite pe adresa: Colegiul de redacție al „Revistei Arheologice”, Centrul de Arheologie, Institutul Patrimoniului Cultural, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 1, MD-2001, Chișinău, Republica Moldova

Рукописи, книги и журналы для обмена, а также другие материалы необходимо посылать по адресу: редакция «Археологического Журнала», Центр археологии, Институт культурного наследия, бул. Штефан чел Маре ши Сфынт 1, MD-2001 Кишинэу, Республика Молдова

Manuscripts, books and reviews for exchange, as well as other papers are to be sent to the editorship of the “Archaeological Magazine”, Archaeology Centre, Institute of Cultural Heritage, 1 Stefan cel Mare si Sfânt bd., MD-2001 Chisinau, Republic of Moldova

Toate lucrările publicate în revistă sunt recenzate de specialiști în domeniu după modelul *double blind peer-review*
Все опубликованные материалы рецензируются специалистами по модели *double blind peer-review*
All the papers to be published will be reviewed by experts according to the *double blind peer-review* model

© IPC, 2023

CUPRINS – СОДЕРЖАНИЕ – CONTENTS

STUDII – ИССЛЕДОВАНИЯ – RESEARCHES

Hülya Çalışkan Akgül (<i>Trabzon</i>), Valery Manko (<i>Kyev</i>), Didem Turan (<i>Trabzon</i>), Guram Chkhatarashvili (<i>Batumi</i>), Sinan Kılıç (<i>Van</i>) New Epipalaeolithic sites in the southeastern Black Sea area and a question about the marine network of lunates with bipolar retouched arcs makers	5
Pia Palaguta (<i>Sankt-Peterburg</i>) Cucuteni-Tripollye: ceramic assemblage, periodization, cultural development. Some general reflection	30
Сергей Скорый (<i>Киев</i>) Бронзовые скипетры скифской эпохи	46
Николай Николаев (<i>Измаил</i>) Каноб, сын Трасидаманта, ольвиополит	62

MATERIALE ŞI CERCETĂRI DE TEREN – МАТЕРИАЛЫ И ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ – PAPERS AND SURVEYS

Irina Rusu (<i>Suceava</i>) O aşezare de tip Chişinău-Corlăteni din Câmpia Prutului de Mijloc (contribuții la conturarea peisajului arheologic al satului Romanovca, r-nul Ungheni)	69
Vasyl Orlyk (<i>Kropyvnytsk</i>), Mark Pyzyk (<i>Vienna</i>) A hoard of Pontic coins from the time of Mithridates VI Eupator from the chora of Olbia	87
Игорь Сапожников, Александр Синельников (<i>Одесса-Киев</i>) Погребальные памятники второй-третьей четверти IV в. до н.э. у Аджидерской крепости на берегу Днестровского лимана	100

DISCUȚII – ДИСКУССИИ – DISCUSSIONS

Игорь Сапожников (<i>Одесса-Киев</i>) Курганы и населенные пункты Украины и Молдовы в 1830 году по материалам балканской экспедиции Г. Гуцы-Венелина	118
---	-----

CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE – МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ – INTERDISCIPLINARY SURVEYS

Tetiana Goshko, Mikhail Videiko (<i>Kyev</i>) Research on early medieval weights: Materials and technologies	138
Mariana Gugeanu (<i>Iași</i>) Restaurare-conservare textilă arheologică liturgică – Omoforul mare. Studiu de caz	145
Mariana Gugeanu, Daniela Sălăjanț, Maria Geba, Lăcrămioara Stratulat (<i>Iași</i>) Medalioane pictate și galoane textile – componente ale mitrei mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni. Cercetare și restaurare-conservare	153

**RECENZII ȘI PREZENTĂRI DE CARTE –
РЕЦЕНЗИИ И КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ – PAPER AND BOOK REVIEW**

V. Sîrbu, C. Schuster (eds.), <i>Necropolele preistorice de la Brăilița, în zona Dunării de Jos. O nouă abordare</i> , Editura Cetatea de Scaun, Editura Istros a Muzeului Brăilei „Carol I”, Târgoviște-Brăila, 2022, 591 p., ISBN 978-606-537-598-7/ISBN 978-606-654-493-1 (Vasile Diaconu, <i>Târgu-Neamț</i>)	161
Ion Ursu , <i>Populațiile turanice din spațiul est-carpatic în secolele X-XIV</i> , Editura Pontos, Chișinău, 2022, 390 p., ISBN 978-9975-72-697-9 (Ludmila Bacumenco-Pîrnău, <i>Chișinău/Iași</i>)	163
LISTA ABREVIERILOR – СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ – LIST OF ABBREVIATION	166
INFORMAȚII ȘI CONDIȚIILE DE EDITARE A REVISTEI ARHEOLOGICE	167
ИНФОРМАЦИЯ И УСЛОВИЯ ИЗДАНИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ЖУРНАЛА	168
INFORMATION AND CONDITION OF PUBLICATION IN THE ARCHAEOLOGICAL MAGAZINE	169

MATERIALE ȘI CERCETĂRI DE TEREN – МАТЕРИАЛЫ И ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ – PAPERS AND SURVEYS

Irina Rusu

O așezare de tip Chișinău-Corlăteni din Câmpia Prutului de Mijloc (contribuții la conturarea peisajului arheologic al satului Romanovca, r-nul Ungheni)

Key words: Middle Prut Plain, Delia River, Romanovca, Precucuteni, Cucuteni, Noua, Chișinău-Corlăteni, Cozia-Saharna-Solonceni, Sântana de Mureș-Černjachov.

Cuvinte cheie: Câmpia Prutului de Mijloc, râul Delia, Romanovca, Precucuteni, Cucuteni, Noua, Chișinău-Corlăteni, Cozia-Saharna-Solonceni, Sântana de Mureș-Černjachov.

Ключевые слова: Равнина Среднего Прута, река Делия, Романовка, Прекукутень, Кукутень, Ноа, Кишинев-Корлэтенъ, Козия-Сахарна-Солончень, Сынтана-де-Муреш-Черняхов.

Irina Rusu

A Chișinău Corlăteni type settlement from the Middle Prut Plain (contributions to shaping the archaeological landscape of Romanovca village, Ungheni district)

In this article are presented the results of the field research carried out during the years 2021-2022 on the territory of the village of Romanovca (Ungheni district). The multi-layered settlement Romanovca I is located in the northwestern part of the village. The first level belongs to the Chișinău-Corlăteni culture (XII-X century BC), and the second to the Sântana de Mureș-Černjachov culture (III-V century AD). The C-C settlement, according to the distribution of the material, has a size of about 55 h and is part of the category of large settlements, geographically located on the slopes of the terrain near water sources. Within the C-C culture, we identified ceramic forms belonging to the Noua-Coslogeni. This fact, in the absence of stratigraphic data, may indicate, on the one hand, the succession of these two cultures in this settlement, on the other hand, some Bronze Age traditions at the beginning of the Iron Age. Also, a ceramic fragment was identified, which from the perspective of the decoration finds its analogies, both in the Belozerka culture and in the culture of the Middle Hallstatt, Cozia-Saharna-Solonceni. Unlike C-C, the specific settlement of SMČ, is mainly located on the right side of the water course. From the perspective of materiality, it does not differ from other similar settlements. Also in the northwestern part of the village, on Părlitul hill, were discovered traces of two settlements. The first belongs to the Cucuteni culture, phase B, and the second to the Precucuteni culture. The settlements are located in close proximity, which is why we named them (Romanovca II). The Romanovca III site is located in the north-eastern part of the village, it has a size of about 1 h. Fragments belonging to the cultures: Cucuteni, C-C and SMČ were found on the surface. Finally, the Romanovca IV site, specific to the SMČ culture, is located in the southeastern part. The materials that was identified on the surface of the settlement, was not relevant for the reconstruction of some ceramic forms.

Irina Rusu

O așezare de tip Chișinău-Corlăteni din Câmpia Prutului de Mijloc (contribuții la conturarea peisajului arheologic al satului Romanovca, r-nul Ungheni)

În acest articol sunt prezentate rezultatele cercetărilor de teren efectuate în perioada anilor 2021-2022 pe teritoriul satului Romanovca (r-nul Ungheni). În așezarea pluristratificată Romanovca I, amplasată în partea de nord-vest a satului, au fost evidențiate două niveluri. Primul aparține culturii Chișinău-Corlăteni (sec. XII-X î.Chr), iar cel de-al doilea culturii Sântana de Mureș-Černjachov (sec. III-V d.Chr). Așezarea C-C, conform distribuției materialului are o suprafață de circa 55 ha și face parte din categoria așezărilor mari, amplasate din punct de vedere geografic pe pantele terenului, în apropierea surselor de apă. În cadrul culturii C-C au fost evidențiate și câteva forme care aparțin culturii Noua-Coslogeni. Acest lucru, în lipsa datelor stratigrafice, poate indica succesiunea acestor două culturi în această așezare sau menținerea unor tradiții ale epocii bronzului la începutul epocii fierului. Deasemenea, a fost identificat un fragment de ceramică, care din perspectiva decorului își găsește analogii, atât în cultura Belozerka, cât și în cultura Hallstatului Mijlociu, Cozia-Saharna-Solonceni. Spre deosebire de C-C, așezarea specifică SMČ, este amplasată cu precădere pe partea dreaptă a cursului de apă. Din perspectiva materialității, aceasta nu se deosebește de alte așezări analoge. Tot în partea de nord-vest a satului, pe dealul Părlitu au fost surprinse urmele de locuire a două așezări. Prima aparține culturii Cucuteni, faza B, iar a doua culturii Precucuteni. Așezările sunt situate în imediată apropiere, fapt pentru care le-am denumit cu un singur nume (Romanovca II). Situl Romanovca III este amplasat în partea de nord-est a localității, are

o dimensiune de circa 1 ha. Pe suprafață au fost depistate fragmente ce aparțin culturilor: Cucuteni, C-C și SMĈ. În sfârșit, situl Romanovca IV, specific culturii SMĈ, este amplasat în partea de sud-est. Pe suprafața așezării a fost identificat material care din păcate nu a fost relevant pentru reconstituirea unor forme ceramice.

Ирина Русу

Поселение кишиневско-корлэтенского типа на равнине Среднего Прута (вклад в формирование археологического ландшафта села Романовка Унгенского района)

В данной статье представлены результаты полевых исследований, проведённые в 2021-2022 годах на территории села Романовка (Унгенский район). В многослойное поселение Романовка I, расположенное в северо-западной части села, выделено два уровня. Первый относится к культуре Кишинэу-Корлэтенъ (XII-X вв. до н.э.), а второй к культуре Сынтана-де-Муреш-Черняхов (III-V вв. н.э.). Поселение К-К, согласно распределению материала, имеет размер около 55 га и входит в категорию больших поселений, территориально расположенных на склонах, вблизи источников воды. В культуре К-К были выделены несколько форм, принадлежащих культуре Ноуа-Кослоджени. Этот факт при отсутствии стратиграфических данных может свидетельствовать, с одной стороны, о преемственности этих двух культур в данном поселении, с другой стороны, об сохранении некоторых традиций бронзового века в начале железного века. Также был выявлен керамический фрагмент, который с точки зрения орнамента находит аналогии, как в белозерской культуре, так и в культуре Среднего Гальштата, Козиа-Сахарна-Солончень. В отличие от культуры К-К, поселение принадлежащее культуре SMĈ в основном расположена на правом берегу водотока. С точки зрения материальности она ничем не отличается от других подобных поселений. Также в северо-западной части села, на холме Пырлиту, обнаружены следы двух поселений. Первая относится к культуре Кукутень, фаза B, а вторая – к культуре Прекукутень. Населённые пункты расположены в непосредственной близости, поэтому мы назвали их (Романовка II). Памятник Романовка III расположен в северо-восточной части села, и имеет размер около 1 га. На поверхности обнаружены фрагменты, принадлежащие культурам: Кукутень, К-К и SMĈ. Наконец, стоянка Романовка IV, характерная для культуры SMĈ, расположена в юго-восточной части. На поверхности был выявлен материал, который, к сожалению, не был полезным для реконструкции керамических форм.

Introducere

Prin intermediul acestui articol, dorim să facem cunoscute rezultatele cercetărilor de teren efectuate pe moșia satului Romanovca, întreprinse în cursul anilor 2021-2022, care s-au soldat cu identificarea unor așezări specifice culturilor: Precucuteni, Cucuteni-Tripolie, Chișinău-Corlăteni și Sântana de Mureș-Ĉernjachov. Astfel, rezultatele obținute vin să completeze tabloul arheologic al bazinului râului Delia.

Atenția noastră a fost îndreptată cu precădere asupra așezării cu mai multe nivele culturale-cronologice Romanovca I, de unde au fost colectate vestigii specifice culturilor arheologice Chișinău-Corlăteni (în continuare C-C) și Sântana de Mureș-Ĉernjachov (în continuare SMĈ). Orizontul cultural cu ceramică canelată din această așezare sunt cele mai numeroase. Important este faptul că situri cu ceramică de tip C-C, pe teritoriul raionului Ungheni sunt puține la număr, iar în bazinul râului Delia până la momentul de față nu au fost descoperite.

Pentru a integra așezarea C-C în tabloul arheologic al localității, s-a făcut referiri și la celelalte așezări identificate pe teritoriul satului.

Metodologia cercetării

Dat fiind faptul că, am început cercetarea din partea de nord-vest a satului, am numerotat așezările în ordinea descoperirii și nu în cea a succesiunii epocilor. Cercetarea periegetică a fost precedată de consultarea bibliografiei de specialitate cu privire la zona de referință și a site-ului (<http://www.geoportal.md/>), pentru a vedea dacă în zonă nu sunt indicate situri arheologice. Drept suport cartografic digital pentru delimitarea fiecărei așezări, obținerea informației despre rețeaua hidrografică, configurația terenului și a coordonatelor geografice, am folosit (<http://www.geoportal.md/>, <http://www.apelemoldovei.gov.md/> și Google Earth Pro).

Cadrul geografic al microzonei Romanovca

Localitatea Romanovca nu a fost introdusă până acum sub nici o formă în literatura de specialitate. De aceea considerăm binevenită o succintă descriere administrativă și geografică. Astfel, din punct de vedere administrativ, Romanovca este un sat, care face parte din componența orașelului Cornești. Situat la 25 km de orașul Ungheni, satul este traversat, în partea de sud, de șoseaua națională

Fig. 1. Amplasarea topografică a satului Romanovca în cadrul raionului Ungheni.

Fig. 1. Topographical location of Romanovca village within Ungheni district.

Ungheni-Chișinău, E58. În partea de nord, acesta se învecinează cu satul Teșcureni, la sud cu satul Bumbăta, la est cu orașelul Cornești, mai la nord-est cu satul Poiana, iar la vest cu satul Hristoforovca.

Din punct de vedere al caracteristicilor geomorfologice, satul Romanovca este situat pe un relief reprezentat din dealuri disecate, cu altitudini ce variază între 100-330 m. Acest peisaj este specific pentru regiunea Podișurilor și Câmpiilor de silvostepă a Moldovei de Nord, subregiunea Câmpiei Prutului de Mijloc [Boboc 2009, 163-165]. Teritoriul satului Romanovca este străbătut de o serie de cursuri de apă cu debit sezonier, amplasate în partea de nord-vest și nord-est a satului, care curg spre sud și alimentează de pe partea dreaptă râul Delia (fig. 1).

Istoricul cercetărilor arheologice

În urma consultării bibliografiei de specialitate cu referire la teritoriul raionului Ungheni [Covalenco 2006, 5-40; Bicbaev 2006, 41-51], s-a constatat că, pe teritoriul satului Romanovca nu este semnalat nici un sit arheologic. În schimb, în anii '60 ai secolului trecut, pe teritoriul orașului Cornești, din a cărei componentă face parte în

continuare, a fost descoperită de către arheologul L.L. Polevoi o așezare aparținând culturii Cucuteni-Tripolie, verificată perieghetic de către Serghei Covalenco în 1993 [Covalenco 2006, 16-17], recent confirmată și de noi. Situl respectiv este amplasat la limita sud-vestică a extravilanului orașului Cornești, la hotar cu satul Romanovca, pe un platou, iar stratul de cultură este afectat în urma arăturilor sezoniere și plantarea unei livezi.

De pe suprafața așezării au fost recuperate fragmente ceramice, în mare parte corodate, dar și unele cu decor pictat pe interior cât și pe exterior, compus din benzi oblice de diferite dimensiuni de culoare neagră, precum și bucăți de lut ars. În baza decorului pictat situl poate fi atribuit fazei B a culturii Cucuteni.

Așezarea cu mai multe nivele cultural-cronologice Romanovca I

Situl este amplasat în extravilanul vestic al localității. Acesta acoperă patru suprafețe arabile, întrerupte de porțiuni înțelenite și de un drum de prundiș. Distanța dintre suprafețele arabile variază între 300-600 m. Pentru a urmări continuitatea straturilor culturale materialul arheologic a fost

Fig. 2. Amplasarea sitului Romanovca I pe harta topografică.

Fig. 2. The location of the Romanovca I site on topographic map.

adunat pe sectoare arabile, numerotate cu literele A, B, C, D (fig. 2).

Sectorul A (coordonate geografice $47^{\circ}22'36.34''N$ $27^{\circ}57'8.96''E$, altitudinea 85-95 m), reprezintă două porțiuni de teren arabil, despărțite de un drum de prundiș, care, mai spre nord face o cotitură spre satul Romanovca. Aceste porțiuni sunt mărginite la vest de brigada de tractoare a localității și o livadă de pruni, iar la est, de un pârâu.

Sectorul B (coordonate geografice $47^{\circ}22'44.85''N$ $27^{\circ}57'31.10''E$, altitudinea 93 m), constituie o fâșie îngustă de arătură, ușor înclinată, ce se întinde în direcția SV-NE, la poalele de sud ale unui deal. Mai la sud de acest teren arabil, a fost arată o fâșie din teren înțelenită cu o lățime de 2 m, au fost adunate fragmente ceramice și resturi osteologice specifice culturii C-C. Peste drum, vis-à-vis de aceste fâșii se află o altă porțiune de teren cultivabil, de pe suprafața căreia de asemenea au fost recuperate fragmente de vase.

Sectorul C (coordonate geografice $47^{\circ}23'1.61''N$ $27^{\circ}57'14.10''E$, altitudine 88 m), este amplasat mai la nord de sectorul A și nord-vest de sectorul B. Acesta reprezintă o suprafață de teren plană, mărginită la vest de livada cu pruni, iar la est de pârâu.

Sectorul D (coordonate geografice $47^{\circ}23'20.11''N$ $27^{\circ}57'48.29''E$, altitudine 113-121 m), este amplasată mai la nord-est față de sectoarele precedente mai

la nord-est. Acesta suprapune două terenuri arabile, despărțite de un drum de țară. Spre deosebire de celelalte sectoare, aici au fost identificate preponderent fragmente din partea superioară a unor amfore și doar câteva fragmente de ceramică specifică culturilor C-C și SMĈ.

Ceramică de tip Chișinău-Corlăteni

Pentru caracterizarea materialului specific culturii C-C, mai ales în ceea ce privește tipologia formelor, au fost consultate lucrările de sinteză dedicate ceramicii canelate din partea de est a munților Carpați semnate de Attila László și Oleg Levițki [László 1994; Levițki 1994a], precum și alte lucrări dedicate Hallstatului timpuriu.

Ceramica descoperită pe suprafața așezării Romanovca I, din punct de vedere tehnologic se împarte în două tipuri de factură *fină* și *grosieră*, ce corespunde cu ansamblul ceramic descoperit și în alte situri specifice culturii C-C [Levițki 1994a, 80; László 1994, 111-112]

Ceramica din categoria *fină* a fost modelată din pastă degresată cu șamotă și nisip, suprafața exterioară fiind minuțios prelucrată. Culoarea variază de la galben (fig. 3,6-7; fig. 5,1,6,8,10; fig. 6,4-5,8; fig. 7,2; 8,1-3), galben-gri (fig. 3,1-2,4; fig. 5,3,7,9; fig. 6,1-2,6; fig. 7,4; fig. 8,4-5), gri (fig. 7,3;

Fig. 3. Materiale arheologice din situl Romanovca I (Zona A).

Fig. 3. Archaeological materials from the Romanovca I site (Area A).

fig. 8,6-7). Unele fragmente de culoare galbenă sunt lustruite (fig. 9,17-18; fig. 10,1), la fel și un fragment de culoare neagră (fig. 9,16).

Ceramica de factură grosieră are pasta mai puțin omogenă, degresată cu granule de șamotă și calcar de diferite dimensiuni, ultimul element, în urma arderii a lăsat pe suprafața vaselor fisuri. Cromatica acestei categorii variază între galben (fig. 3,5, fig. 5,2, 4; fig. 6,9), galben-gri (fig. 6,7) și gri (fig. 3,8; fig. 5,5).

Forme de vase reconstituite grafic

Una dintre formele ceramice care se regăsește în așezare este reprezentată de vasele bitronconice pântecoase, cu marginea evazată (Tipul II B, după Levițki 1994), (fig. 6,5, fig. 9,8,11,13). Astfel de exemplare se găsesc și în alte așezări specifice culturii C-C: Ivancea II [Levițki 1994a, fig. 34/10], Mihălășeni [Iconomu, Șovan 1997, fig. 5/1-2; Idem 2001, fig. 5/1-2], Cucorăni [Teodor 1975, fig. 2/7]. În așezarea Romanovca I se găsesc și vase

Fig. 4. Materiale arheologice din situl Romanovca I (Zona A).

Fig. 4. Archaeological materials from the Romanovca I site (Area A).

de formă globulară (Tipul III, după Levițki 1994) (fig. 5,1; fig. 9,15).

Cea mai reprezentativă formă ceramică din această așezare sunt străchinile (Tipul IV, după Levițki 1994), cu mai multe variante. Varianta A, este reprezentată de un exemplar de străchină de formă tronconică, cu marginea superioară invaza-

tă, deschidere largă și partea de mijloc rotunjită. Partea superioară este decorată cu caneluri orizontale (fig. 8,5). Tot din varianta A, face parte o străchină cu partea superioară rotunjită spre exterior (fig. 10,5). Variantei B, a străchinilor larg deschise și scunde, fără decor, îi corespunde un singur fragment (fig. 8,4). Varianta C este ilustrată

Fig. 5. Materiale arheologice din situl Romanovca I (Zona B).

Fig. 5. Archaeological materials from the Romanovca I site (Zone B).

de o strachină tronconică, cu marginea dreaptă, ușor curbată spre exterior (fig. 8,2). Variantei D îi pot fi atribuite trei fragmente de strachină-bol, cu marginea superioară dreaptă sau ușor invazată și partea de mijloc rotunjită (fig. 7,3; fig. 8,1,3).

Analogii pentru aceste tipuri de străchini se întâlnesc destul de frecvent, atât în aria culturii C-C [Levițki 1994a, fig. 12/1, 2, 5; fig. 13/1; Pe-

trescu-Dîmbovița, Zaharia 1962, fig. 4/6; Levițki, Sîrbu 2019, fig. 5/11], cât și a culturii Gáva-Holíhrady [László 1994, fig. 21/1-12; Mareș 2019, fig. 109; fig. 111-112; fig. 114-115].

Cele mai apropiate analogii, ale vaselor de tipul IV, provenite din săpătură, le identificăm în așezarea de la Buzduganii de Jos (r-nul Ungheni). Aici, în campania din 2008, au fost descoperite,

alături de alte forme ceramice, mai multe străchini, unele decorate cu caneluri orizontale și oblice [Tentiuc, Levinschi 2009, fig. 5/1-5]. O parte din materialul ceramic, de interes pentru noi, a fost încadrat pe larg, în baza analogiilor cu materialele din necropola de la Trinca-Drumul Feteștilor, între mijlocul sec. VII – ultimul sfert al sec. VI î.Chr. Pentru străchinile decorate cu caneluri s-au propus, drept analogii și cele care se regăsesc în așezarea hallstattiană de la Cociulia. Într-un final, dat fiind faptul că, atât străchinile, cât și alte tipuri de vase își regăseau analogiile în arealele mai multor culturi, autorii au propus o încadrare prelimi-

nară a materialelor în cultura de tip Buzdugani, cunoscută doar pentru așezarea respectivă [Tentiuc, Levinschi 2009, 262-264]. În lipsa unor informații stratigrafice mai detaliate, tindem să credem că, cel puțin, străchinile de formă tronconică, decorate cu caneluri, din așezarea de la Buzdugani (fig. 3,1-3), corespund tipului IV/A, definit de Oleg Levițki pentru cultura C-C. Variantei IV/B îi corespunde exemplarul de străchină scund și fără decor (fig. 3,5), specific arealului C-C.

O altă formă ceramică este ilustrată de castroane carenate (Tipul V, după Levițki 1994). Din varianta A, fac parte castroanele a căror diametru

Fig. 6. Materiale arheologice din situl Romanovca I (Zona B).

Fig. 6. Archaeological materials from the Romanovca I site (Area B).

Fig. 7. Materiale arheologice din situl Romanovca I (Zona B).

Fig. 7. Archaeological materials from the Romanovca I site (Area B).

maxim este mai mare sau egal decât cel al gurii (fig. 3,1; fig. 5,2,6; fig. 7,1-2; fig. 8,6-7). Un exemplar de castron este prevăzut cu un brâu în zona diametrului maxim (fig. 5,2), iar altul este decorat sub partea superioară cu trei incizii circulare dispuse vertical, ușor oblic (fig. 7,1). Exemplarul din fig. 8,7 își găsește analogii în așezările de la Mândrești și Slobozia Măgurii [Levițki 1994a, fig. 24/19; fig. 46/2], iar cele din fig. 7,2, fig. 8,6 în așezarea de la Siret-Dealul Ruina [Mareș 2019, fig. 196/1; fig. 120].

Regăsim în formele ceramice de la Romanovca I și căni cu corpul profilat (Tipul VII, după

Levițki 1994). Din varianta A, credem că face parte un buton (fig. 9,9). Variantei B îi corespund exemplarele cu corpul mai scund (fig. 5,8; fig. 6,1).

Nu mai puțin numeroase sunt vasele de tip sac (Tipul X, după Levițki 1994), care la rândul lor au mai multe subtipuri. Unul este reprezentat de subtipul A, cu pereții drepecți și cu partea superioară ușor evazată (fig. 3,5; fig. 5,5,7,9; fig. 6,3-4). Un singur exemplar din această categorie este decorat cu striuri oblice (fig. 5,7). Astfel de decor este răspândit în mediul culturii Gáva-Holíhrady, unde striurile sub formă dreaptă sau oblică erau aplicate pe străchini, vase borcan [Mareș 2019,

Fig. 8. Materiale arheologice din situl Romanovca I (Zona B).

Fig. 8. Archaeological materials from the Romanovca I site (Area B).

fig. 103; fig. 107; fig. 151; fig. 194/1-3, 6-7]. Un alt element decorativ specific pentru acest tip de vase îl reprezintă brâul aplicat pe gât (fig. 6,3-4). Sunt fragmente de la vase cu pereții drepecți, dar fără partea superioară evidențiată (fig. 5,4; fig. 6,6-7,9; fig. 7,5). Vasele de tip sac au fost descoperite într-o cantitate considerabilă, cu sau fără brâu în așezarea C-C de la Trinca-Izvorul lui Luca [Levițki 1994a, fig. 45/4-7; Levițki 1995, fig. 17/8; fig. 18/1] și Siret-Dealul Ruina [Mareș 2019, fig. 138-141; fig. 146-148].

Din așezare provin și fragmente decorate cu brâie simple (fig. 9,4,7) sau alveolate (fig. 9,3, 10). În general, brâiele, simple/netede, constituie un element decorativ singular sau combinat, folosit pe larg, atât de comunitățile culturii Noua, cât și de cele ale culturii C-C. Relevante în acest sens sunt vasele din arealul culturii Noua de la Cobâlnea, Petrușeni, [Sava 1994, fig. 5/2, 5], Stolniceni II [Sirbu, Țerna 2017, fig. 5/3, 5-6], Trușești, Gîrbovăț, Andrieșeni [Florescu 1964, fig. 7/1-2, 6-7, 9-11] și din așezarea C-C de la Trinca-Izvorul lui Luca [Levițki 1994a, fig. 44/8-9].

Pe suprafața zonei B, au fost identificate două fragmente, care au fost ornamentate cu un decor atipic pentru cultura C-C. Primul fragment (fig. 9,6), este modelat dintr-o pastă semifină cu adăsură de pietriș de mici dimensiuni. Fragmentul are o culoare cenușie cu pete cărămizii. Decorul este constituit din linii verticale și orizontale incizate, care formează la intersecția lor pătrate. Un fragment cu decor asemănător, provine din așezarea de la Crăsani (jud. Ialomița), specifică culturii Coslogeni [Morintz, Angheliescu 1970, fig. 29/9; fig. 30/6]. Un decor asemănător, unde unele pătrate sunt hașurate în interior, se regăsește în așezarea

Saharna-Țiglău, specifică culturii Cozia-Saharna [Niculiță, Niciu 2014, fig. 86/9].

Un alt fragment atipic este cel din fig. 7,6. Fragmentul este realizat dintr-o pastă grosieră, de culoare cenușie și cel mai probabil face parte dintr-un castron. Elementul decorativ îl constituie cercuri imprimate neuniform pe suprafață. Un fragment decorat în aceeași manieră ca cel de la Romanovca I, provine din situl de la Buzdugani, însă, spre deosebire de primul cercurile sunt dispuse într-un șir orizontal [Tentiuc, Levinschi 2009, fig. 6/3]. Elementul decorativ reprezentat pe aceste două fragmente îl regăsim în mediul culturii

Fig. 9. Materiale arheologice din situl Romanovca I (Zona B 1-15), (Zona C 16-21).

Fig. 9. Archaeological materials from the Romanovca I site (Area B 1-15), (Area C 16-21).

Belozërka, ale cărei comunități au populat zona de stepă a interfluviului Prut-Nistru, într-un interval sincron cu cele ale culturii C-C. Decorul apare pe o ceașcă din mormântul 54, din necropola de la Cazaclia [Agulnikov 1996, fig. 18/8]. Însă, îl întâlnim și mai des, singur, sau în combinație cu alte elemente decorative pe vasele culturii Cozia-Saharna, spre exemplu în așezarea și necropola de la Saharna-Țiglău [Niculiță, Niciu 2014, fig. 52/3; fig. 78/10].

La etapa recunoașterilor de suprafață efectuate pe situl Romanovca I, nu au fost descoperi-

te fragmente ceramice care pot fi atribuite culturii Noua. Însă, există unele fragmente, care, deși nu lipsesc din complexele C-C, își găsesc cele mai apropiate analogii, pe baza elementelor decorative, în acest mediu cultural. De exemplu, partea superioară a unui vas globular (fig. 5,10). Vasul are pereții modelați drept, iar extremitatea superioară este mult mai îngustă decât restul corpului. Acest fragment este asemănător cu cel găsit în nivelul Noua din așezarea de la Petrușeni (r-nul. Râșcani) [Sava, Levițki 1995, fig. 10/5]. Analogii asemănătoare are

Fig. 10. Materiale arheologice din situl Romanovca I (Zona C).

Fig. 10. Archaeological materials from the Romanovca I site (Area C).

fragmentul din fig. 3,7, care face parte dintr-un vas globular cu extremitatea superioară ușor îngroșată și răsfrântă spre exterior. Acest tip de vas este întâlnit în așezarea culturii Noua de la Havârna (jud. Botoșani) [Florescu 1991, fig. 27/6]. De asemenea, preponderent în mediul culturii Noua, sunt întâlnite torți asemănătoare fragmentului din fig. 9,14. Toarta are partea inferioară lată, iar la partea superioară se îngustează, formând o creastă. Fragmente asemănătoare au fost descoperite în așezările aparținând culturii Noua de la Bădeni (jud. Iași) [Brașoveanu, Brunchi 2021, Pl. 11/f] și Stolniceni II (r-nul. Râșcani) [Șirbu, Țerna 2017, fig. 6/3]. În Stolniceni II (r-nul. Râșcani) găsim analogii, pentru fragmentele de toartă din fig. 3,9-10 [Șirbu, Țerna 2017, fig. 6/4-5]. Dificilă este și încadrarea torții din fig. 9,12, întrucât este specifică și pentru vasele culturii Noua [Florescu 1964, fig. 6/5] și C-C [Levițki 1994a, fig. 30/10-11; fig. 65/2].

Piese de inventar din așezarea Romanovca I

Din această categorie fac parte două fusaiole fragmentare identificate în zona A al așezării. Prima fusaiolă este modelată dintr-o pastă fină, având o formă bitronconică. Pe suprafață se conțin două împunsături circulare (fig. 3,11). A doua fusaiolă, de formă discoidală, a fost modelată dintr-o pastă grosieră, suprafețele având ușoare denivelări (fig. 3,12).

În zona B a așezării, a fost descoperit un astragal de mici dimensiuni, care și-a păstrat foarte bine aspectul anatomic. Astragalul are o perforație pe mijloc. În lucrările cu caracter general dedicate culturii C-C, asemenea obiecte nu sunt indicate. În schimb, apar destul de frecvent, cu gaură de perforație sau fără, în mediul culturii Noua, fiind

considerate, după funcționalitate, jucării sau arșice-șlefuitoare. Pentru exemplarul din așezarea noastră analogii găsim în așezare Calfa (r-nul. Anenii Noi) [Șirbu 2011, fig. 9/15].

Nivelul cu vestigii specifice culturii Sântana de Mureș-Černjachov

Fragmente ceramice aparținând acestei culturi se găsesc în toate cele patru zone ale așezării Romanovca I, dar o densitate mai mare a fost înregistrată în zonele A și C. În zona D, au fost recuperate numeroase fragmente de mici dimensiuni provenind de la amfore. Ținem să menționăm că în zona C, au fost identificate sub forma unei aglomerări, fragmente mari de lut bine ars, care păstrează urme de bârne.

Ceramica din această așezare, morfologic poate fi inclusă în categoria fină și grosieră. Preponderent este prezentă categoria de vase modelate din pastă fină. Un loc aparte ocupă oalele de formă globulară, cu partea superioară îngroșată și răsfrântă spre exterior (fig. 4,2; fig. 10,8-12). Astfel de vase au fost descoperite în necropola de la Tigheci [Vornic et al. 2019, fig. 13/5] și așezarea de la Călmățui (r-nul Hâncești) [Matveev, Vornic 2018, fig. 9/1, 5, 9; fig. 10/1-3, 7]. Tot din pastă fină au fost modelate și castroanele cu partea superioară a vasului îngroșată și evazată (fig. 4,3,8; fig. 10,6-7). Un fragment are ca element decorativ o linie în zig-zag (fig. 6,1). Un singur exemplar de castron, prevăzut cu o toartă de formă conică, este modelat din pastă grosieră (fig. 4,7), fiind des întâlnite în așezările și necropolele SMČ. Relevantă în acest sens este așezarea și necropola de la Budești (m. Chișinău) [Vornic 2006, fig. 10/14; fig. 22/3-4; fig. 34/10]. Din corpul unor

Fig. 11. Amplasarea topografică și reprezentarea fotografică a sitului Romanovca II.

Fig. 11. Topographic location and photographic representation of the Romanovca II site.

Fig. 12. Materiale arheologice din situl Romanovca II.

Fig. 12. Archaeological materials from the Romanovca II site.

vase specifice culturii SMČ fac parte fragmentele decorate cu linii orizontale redată prin incizie (fig. 9,2,20-21).

Alte așezări descoperite în limita localității Romanovca

Situl Romanovca II

Situl Romanovca II (coordonate 47°23'7.58"N 27°58'30.82"E) este situat pe dealul Pârlitu, care are o altitudine absolută de 136 m, altitudinea relativă fiind de 45 m. În partea de nord-est a dealului a fost descoperită o așezare specifică culturii Cucu-

Fig. 13. Amplasarea topografică și reprezentarea fotografică a sitului Romanovca III.

Fig. 13. Topographic location and photographic representation of the Romanovca III site.

teni-Tripolie (fig. 11). Aceasta suprapune suprafețe de teren arate, despărțite de un drum de țară. Așezarea se întinde pe o suprafață de cca 800 m. Pe suprafață a fost surprinsă o cantitate semnificativă de lut de diferite dimensiuni. Nu lipsește nici ceramica, într-o cantitate destul de mică, comparativ cu alte așezări ale acestor comunități. În mare parte ea este corodată, păstrându-se pictura doar pe un fragment (fig. 12,6), care permite atribuirea așezării în faza Cucuteni B – Tripolie C1. Din fragmentele superioare de vase a fost posibil de reconstituit formele unor castroane (fig. 12,7-10). De asemenea, în perimetrul acestei așezări au mai fost descoperite un fragment din partea superioară a unui vas (fig. 12,11) și o toartă (fig. 15,9), care nu sunt specifice culturii Cucuteni-Tripolie. Toarta aparține unui vas de factură romană.

Mai la sud-vest de așezarea Cucuteni-Tripolie, au fost identificate câteva fragmente ceramice specifice culturii Precucuteni, dintre care doar pe trei s-au păstrat unele elemente decorative (fig. 12,2-4). Tot de aici au fost recoltate două așchii de silex, fără urme de retușare (fig. 12,1,5). La fel ca în cazul sitului precedent, pe o suprafață de cca 300 m (coordonate 47°23'2.25"N 27°58'11.14"E), pot fi surprinse multiple fragmente de lipitură de diferite dimensiuni.

Situl Romanovca III

Așezarea Romanovca III este situată în extravilanul din limita estică a satului, la o distanță de cca 2 km în linie dreaptă de la situl Romanovca I, fiind mărginită la nord-est de pădure, la vest de casele din localitate, iar la sud de șoseaua E58 (fig.

Fig. 14. Amplasarea topografică și reprezentarea fotografică a sitului Romanovca IV.

Fig. 14. Topographic location and photographic representation of the Romanovca IV site.

Fig. 15. Materiale arheologice din situl Romanovca III.

Fig. 15. Archaeological materials from the Romanovca III site.

13). Așezarea ocupă o porțiune de teren arabilă, cu coordonatele $47^{\circ}22'36.34''N$ $27^{\circ}59'1.71''E$ și altitudinea de 168 m. Pe o suprafață de aproximativ un hectar au fost identificate fragmente ceramice, care din punct de vedere morfologic și tipologic, pot fi atribuite culturilor Cucuteni-Tripolie (fig. 15,3), Chișinău-Corlăteni (fig. 15,2,4-6,8) și SMĈ (fig. 15,1,7). Acest indiciu ne permite să presupunem că așezarea conține mai multe nivele cultural-cronologice.

Situl Romanovca IV

Cea de-a patra așezare se găsește în extravilanul din partea de sud-est a localității, pe partea stângă a drumului E58 (fig. 14). Pe o porțiune mică de teren, cu coordonatele $47^{\circ}22'7.37''N$ $27^{\circ}58'27.79''E$, la altitudinea de 125 m. Pe suprafața sitului au fost descoperite fragmente specifice culturii SMĈ, de culoare cenușie și bucăți de lut ars de diferite dimensiuni. Din păcate, materialul fragmentar, nu ne-a permis reconstituirea unor forme.

Concluzii

Rezumând cele enumerate în rândurile de mai sus, putem spune, că materialul arheologic recuperat de pe suprafața celor patru situri, ne arată că zona din preajma satului Romanovca, a fost populată de comunități din perioadele preistorică și antică, iar locuirea a purtat în mare parte un caracter sezonier. Din siturile catalogate, un loc aparte îl ocupă așezarea Romanovca I. Vestigiile specifice culturii C-C, reprezintă un interes aparte pentru studierea arealului de răspândire a acestor comunități, în special pentru zona centrală a interfluviului Prut-Nistru. Bineînțeles, nivelul

de cunoaștere a acestei părți din apropierea codrilor este una de început, interesul pentru această zonă va trezi și în viitor interesul specialiștilor cointeresați în evoluția comunităților hallstatiene sau a celor din perioada antică.

Ce ține de celelalte așezări, cercetările de viitor vor aduce mai multă lumină în ceea ce privește cultura materială și modul de viață practicat de comunitățile care au lăsat vestigiile pe suprafața acestora. Astfel, recunoașterile de teren efectuate în microzona Romanovca vine să completeze harta arheologică a Republicii Moldova, iar potențialul de cercetare are un interes deosebit.

Bibliografie

- Agulnikov 1996:** S. Agulnikov, Necropola culturii Belozerka de la Cazaclia (București 1996).
- Boboc 2009:** N. Boboc, Probleme de regionalizare fizico-geografică a teritoriului Republicii Moldova, Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științele vieții, nr. 1 (307), 2009, 161-169.
- Brașoveanu, Brunchi 2021:** C. Brașoveanu, R-A Brunchi, New discoveries concerning the end of the Bronze Age in Jijia catchment, *Studia Antiqua et Archaeologica*, 27/2, 2021, 104-130.
- Covalenco 2006:** S. Covalenco, Repertoriul arheologic al raionului Ungheni, *Pyretus*, nr.2, 2006, 5-40.
- Florescu 1964:** A.C. Florescu, Contribuții la cunoașterea culturii Noua, *Arheologia Moldovei*, II-III, 1964, 143-216.
- Florescu 1991:** A.C. Florescu, Repertoriul culturii Noua-Coslogeni din România. Așezări și necropole, *Cultură și civilizație la Dunărea de Jos*, vol.IX (Călărași 1991).
- Iconomu, Șovan 1997:** C. Iconomu, O.L. Șovan, Noi descoperiri arheologice ale culturii Corlăteni-Chișinău la Mihălășeni (jud. Botoșani), *Arheologia Moldovei*, XX, 1997, 13-25.
- Iconomu, Șovan 2001:** C. Iconomu, O.L. Șovan, New archaeological discoveries of the Corlăteni-Chișinău culture in Mihălășeni-Botoșani, *Hierasus*, XI, 2001, 37-54.
- László 1994:** A. László, Începuturile epocii fierului la est de Carpați (București 1994).
- Levițki 1994a:** O. Levițki, Cultura Hallstattului canelat la răsărit de Carpați (București 1994).
- Levițki 1994b:** O. Levițki, Culturile din epoca Hallstattului timpuriu și mijlociu, *Thraco-Dacica*, XV, 1-2, 1994, 159-214.
- Levițki 1995:** O. Levițki, Investigațiile arheologice de la Trinca, Raionul Edineț, Republica Moldova, *Cercetări arheologice în aria nord-tracă*, I, 1995, 247-278.
- Levițki, Sîrbu 2019:** O. Levițki, L. Sîrbu, Trinca „Izvorul lui Luca” - un sit al culturii tracice timpurii din zona Podișului Moldovei de Nord. In (Ed. Zanoci A., Băț M.) *Contribuții la preistoria și istoria antică a spațiului carpatodanubiano-pontic (Chișinău 2019)*, 111-136.
- Mareș 2019:** I. Mareș, Siret „Dealul Ruina”. Așezarea fortificată din epoca timpurie a fierului (Suceava 2019).
- Matveev, Vornic 2018:** S. Matveev, V. Vornic, Așezarea de tip Sântana de Mureș-Černjachov de la Călmățui-Râpa Dobrei (Raionul Hâncești, Rep. Moldova), *Acta Musei Tutovenss XIV*, 2018, 125-136.
- Morintz, Angheliescu 1970:** S. Morintz, N. Angheliescu, O nouă cultură a epocii bronzului în România. Cultura de tip Coslogeni, *Studii și Cercetări de Istorie Veche*, tomul 21, nr.3, 1970, 373-415.
- Niculiță, Niciu 2014:** I. Niculiță, A. Niciu, Așezarea și necropola din prima epocă a fierului Saharna-Țiglău (Chișinău 2014).
- Petrescu-Dîmbovița, Zaharia 1962:** M. Petrescu-Dîmbovița, Em. Zaharia, Sondajul arheologic de la Dănești, *Materiala și Cercetări Arheologice*, VIII, 1962, 47-64.
- Sava 1994:** E. Sava, Epoca Bronzului- perioada mijlocie și târzie, sec.XVII-XII î.e.n, *Thraco-Dacica*, XV, 1-2, 1994, 141-158.
- Sava, Levițki 1995:** E. Sava, O. Levițki, Așezarea culturii Noua Petrușeni „La Cigoreanu” (investigațiile de șantier din anul 1991), *Cercetări arheologice în aria nord-tracă*, I, 1995, 157-188.

Sîrbu 2011: M. Sîrbu, Industria materiei dure animale în perioada târzie a epocii bronzului (Complexul cultural Noua-Sabatinovka), Tyrageția, s.n., vol. V [XX], nr.1, 2011, 199-223.

Sîrbu, Țerna 2017: M. Sîrbu, S. Țerna, Stolniceni II- o noua așezare cu „cenușare” descoperită în zona de nord a Republicii Moldova, Tyrageția, s.n., vol. XI [XXVI], nr.1, 2017, 93-106.

Teodor 1975: S. Teodor, Săpăturile de la Cucorăni (jud. Botoșani), Arheologia Moldovei, VIII, 1975, 121-201.

Tentiuc, Levinschi 2009: I. Tentiuc, A. Levinschi, Cercetările arheologice de la Buzduganii de Jos, pe Valea Țuțorei din anul 2008. Considerații preliminare, Tyrageția, s.n., vol. III [XVIII], nr.1, 2009, 247-266.

Vornic 2006: V. Vornic, Așezarea și necropola de tip Sântana de Mureș-Cernjachov de la Budești (Chișinău 2006).

Vornic et al. 2019: V. Vornic, I. Ciobanu, S. Popovici, A. Simalcsik, Cercetări de salvare în necropola de tip Sântana de Mureș-Cerneahov de la Tigheci. Campania 2017, Arheologia preventivă în Republica Moldova, vol. IV, 2019, 183-196.

Irina Rusu, doctorandă, Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, str. Universității 13, e-mail: irinarusu.1998moon@gmail.com